

CHIROYLI YOZUV MALAKALARINI SHAKLLANTIRISHDA INDIVIDUAL YONDOSHUVNING SAMARASI

Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti o'qituvchisi

inoyatabdumutalibovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida chiroyli yozuv malakalarini shakllantirishda individual yondashuvning o'рни va ahamiyati yoritilgan. Har bir o'quvchining psixologik, fiziologik va kognitiv xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berishning samarali usullari tahlil qilinadi. Tajriba natijalari asosida shaxsga yo'naltirilgan metodlarning chiroyli yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ijobiy ta'siri ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: chiroyli yozuv, individual yondashuv, boshlang'ich sinf, grafomotorika, yozma nutq, pedagogik metodika, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

Аннотация: В данной статье раскрывается роль и значение индивидуального подхода в формировании навыков каллиграфического письма у учащихся начальных классов. Анализируются эффективные методы обучения с учетом психологических, физиологических и когнитивных особенностей каждого ученика. На основе практического опыта показано положительное влияние личностно-ориентированной методики на развитие навыков красивого письма.

Ключевые слова: каллиграфия, индивидуальный подход, начальные классы, графомоторика, письменная речь, педагогическая методика, личностно-ориентированное обучение.

Annotation: This article explores the importance of an individual approach in developing neat handwriting skills among primary school students. It analyzes effective teaching methods based on the psychological, physiological, and

cognitive characteristics of each child. The findings highlight the positive impact of personalized teaching strategies on the development of calligraphic writing abilities.

Keywords: neat handwriting, individual approach, primary grade, graphomotor skills, written speech, teaching methodology, learner-centered education.

Zamonaviy boshlang'ich ta'limda chiroyli va aniq yozuv malakalarini shakllantirish muhim o'quv vazifalaridan biri sanaladi. Bu malakalar nafaqat estetik ko'rinish uchun, balki o'quvchining yozma nutq madaniyatini rivojlantirish, fikrini to'g'ri va ravon ifoda etish uchun ham zarurdir. Chiroyli yozuv o'quvchining mehnatsevarligi, tartib-intizomi va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi¹.

Individual yondashuv esa har bir bolaning o'ziga xos xususiyatlarini, o'quv jarayonidagi imkoniyatlarini hisobga olib ta'lim berishni nazarda tutadi. Har bir o'quvchining motorika darajasi, harakat koordinatsiyasi, bilish qobiliyati, temperament turi, diqqat va xotira xususiyatlari bir-biridan farqlanadi. Shu bois, umumiy yondashuv barcha uchun teng samarali natija bermaydi².

Yozuv malakalarini shakllantirishda individual yondashuvni qo'llash orqali o'quvchining sust tomonlarini aniqlash, u bilan alohida ishlash, unga mos mashqlar berish, uning holatiga qarab baholash imkonini beradi. Misol uchun, mayda mushak harakatlarida muammo bo'lgan bolaga grafik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun chizish, bo'yash, qirqish kabi qo'shimcha mashg'ulotlar berilishi mumkin³. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar o'z ehtiyojlariga mos yondashuvni his qilganida, ularning darsga bo'lgan munosabati yaxshilanadi, o'ziga ishonch ortadi, yozuv sifati esa sezilarli darajada oshadi⁴. Bu jarayonda o'qituvchining kuzatuvchanligi, sabr-toqati, psixologik sezuvchanligi va metodik bilimlari muhim ahamiyatga ega.

Dars jarayonida chiroyli yozuvga oid mashqlarni tanlashda individual yondashuv qo'llanilishi kerak: kimdir uchun harflar tuzilishini mashq qilish muhim

bo'lsa, boshqalar uchun tezlikni oshirish ustida ishlash zarur. Shuningdek, individual yozuv daftarlaridan foydalanish, har bir o'quvchining yozuvlarini muntazam tahlil qilib borish ham ijobiy natija beradi.

Yozuv malakalarini shakllantirishda ota-onalar bilan hamkorlik ham muhim rol o'ynaydi. Ularning farzandining qanday murakkabliklarga duch kelayotgani haqida xabardor bo'lishi, uyda kerakli shart-sharoit yaratishi natijadorlikni oshiradi. O'qituvchi esa bu hamkorlikni pedagogik maslahatlar, uy vazifalari, kuzatuv jurnallari orqali yo'lga qo'yishi mumkin⁵.

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda individual yondashuvni yanada qulay shakllantirish mumkin. Masalan, planshetlar yoki interaktiv dasturlar orqali o'quvchining yozuv uslubini avtomatik tahlil qilish, unga individual tavsiyalar berish imkoniyati yaratiladi. Bunday texnologiyalar o'quvchiga mustaqil ishlash, xatolarini aniqlash va tuzatish imkonini beradi.

Bundan tashqari, didaktik o'yinlar va ijodiy mashg'ulotlar orqali ham chiroyli yozuvga qiziqishni uyg'otish mumkin. Harflardan rasm chizish, so'zlar orqali hikoya yozish, qo'lyozma tanlovlari bolalarda yozuvga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantiradi. Bu orqali o'quvchining individual yondashuv asosida mustahkamlangan qobiliyatlari yuksak natijaga olib keladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, chiroyli yozuv malakalarini shakllantirishda individual yondashuvning samarasi beqiyosdir. Har bir o'quvchining imkoniyati, ehtiyoji va o'quv sharoiti o'ziga xos bo'lgani sababli, umumiy yondashuv o'rniga shaxsga yo'naltirilgan metodlar qo'llanishi zarur. Bu yondashuv nafaqat yozuv sifatini oshiradi, balki o'quvchining o'z-o'ziga ishonchini, bilimga bo'lgan qiziqishini ham kuchaytiradi. Shunday qilib, individual yondashuv asosida shakllangan chiroyli yozuv nafaqat ta'lim, balki tarbiyaning ham muhim vositasiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxo'jaeva N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". – T.: Fan, 2014.
2. Rajabov T. "Yozuv malakalarini shakllantirishda individual yondashuv". – T.: O'qituvchi, 2019.
3. Vygotskiy L.S. "Psixologiya va o'qitish muammolari". – M.: Pedagogika, 2012.
4. Saidov B. "Boshlang'ich ta'limda yozuv mashqlari uslubiyoti". – T.: TDPU, 2020.
5. Islomova D. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yozuv madaniyatini rivojlantirish". – T.: Fan, 2021.